

РАЗМЫШЛЕНИЕ О КУРСАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗАХ

Каюмов Шукур, Бекчанов Шерзад Эшжанович, Зиядуллаева Шохидат Садуллаевна
Ташкентский Государственный технический университет

E-mail: sherzodbekjonov@gmail.com

Аннотация. Работа посвящена к проблемам курса повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений, проведена обсуждений оценки результатов обучения с детализацией смысла тестовых вопросов. Подчеркнута важность этого курса и предложена возможные корректировки процесса обучения, предложена использовать различные формы обучения и прохождении курсов

Ключевые слова: современный, интенсивные, обучения, преподаватель, вуз, очное, заочное, методики, входными, категории, разбросаны, некомпетентность, обзорные, вебинары, стажировки, краткосрочные, повышение.

REFLECTIONS ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES FOR PEDAGOGIC STAFF IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. This work addresses the issues related to professional development courses for university teachers, including discussions on the assessment of learning outcomes with a detailed analysis of test question meanings. The importance of these courses is emphasized, and potential adjustments to the learning process are proposed, including the use of various forms of instruction and course completion methods.

Keywords: modern, Intensive, Education, Instructor (Teacher), Higher educational institution, Full-time, Part-time, Methodologies, Entry-level, Categories, Scattered, Incompetence, Overview, Webinars, Internships, Short-term, New, Professional Development

OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA PEDAGOG KADRLARNING MALAKASINI OSHIRISH KURSLARI TO'G'ARISIDA MULOHAZALAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining malaka oshirish kursi muammolariga bag'ishlangan bo'lib, unda test savollarining mazmunini batafsil tahlil qilgan holda o'quv natijalarini baholash bo'yicha muhokamalar o'tkazilgan. Kursning ahamiyati ta'kidlangan va o'quv jarayoniga kiritilishi mumkin bo'lgan o'zgartirishlar taklif etilgan. Shuningdek, ta'limning turli shakllari va kurslarni o'tkazishning xilma-xil usullaridan foydalanish tavsiya et

Kalit so'zlar: zamonaviy, intensiv, ta'lim, o'qituvchi, oliy ta'lim muassasasi, kunduzgi, sirtqi, metodikalar, boshlang'ich daraja, toifalar, tarqoq, kompetentsizlik, umumiy ko'rinishdagi, webinarlar, stajirovkalar, qisqa muddatli, malaka oshirish

Известно, что подготовка высококвалифицированных специалистов для промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии, транспортной структуры, медицины и социальной сферы зависит прежде всего от уровня подготовленности педагогических кадров — специалистов высшего профиля, работающих сфере образования. Интенсивные и ускоренные развития науки и техники привело к конструированию и созданию предметов, изделий и товаров нового поколения содержащие

в себе инновационные элементы развития. Современный преподаватель вуза должен не только обладать глубокими знаниями по своему предмету, но и владеть методами активного обучения, использовать цифровые ресурсы, понимать тенденции развития науки и уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям образовательного процесса. Интенсивное развитие информационных технологий и появление новых поколений аппаратов и средств требует от педагогов высших учебных заведений быть информированным о всех новшествах, последних достижениях науки и техники, а также непрерывного повышения квалификации в соответствии к уровню состояние и развития общества на данном этапе. Основными целями повышения квалификации является поддержание и развития профессиональных компетенций преподавателя включающей в себя актуализацию теоретических и практических знаний, изучение и освоение новых педагогических технологий, развитие цифровых навыков, укрепление научно-исследовательского потенциала, формирование навыков академической этики и межличностного взаимодействия со студентами [1,2].

Учитывая это, правительством республики принято ряд постановлений и указаний предусматривающие очное (с отрывом от работы) и заочное (без отрыва от работы) формы повышения квалификации, где каждый преподаватель независимо от возраста обязан пройти эти курсы. Период обучения была установлена до 2016 года пять лет, а последующие годы по три года [3,4]. Согласно этим установкам, преподаватели нашей кафедры наравне со всеми, периодически, через каждый 3 года отправляется на повышении классификации. Форма обучения дневная с отрывом от работы 1 месяц, без отрыва от работы 2 месяца.

Последняя наша учёба на курсах повышения квалификации (КПВ) проходили в начале 2023 г. Надо признаться, что КПВ даёт новые знания. Обогащает и информирует нововведением. Заставляет ознакомиться с последними инновационными достижениями в сферах обучение и методики преподавания в ВУЗах, а также информирует новинками используемых в различных зарубежных странах. Хотя обучение оценивается входными и выходными тестами и защиты выпускной работы, а также набором баллов в портфолио обучаемых и участие преподавателей КПВ в оценках обучение обучаемых сведена к минимуму, что с точки зрения уменьшает коррупцию, однако вопросы выпускных тестов желает оставлять лучшего. Они составлены так чтобы преодолеть проходные баллы требуется достичь наивысшее напряжение, доступное средней категории обучаемых. И она особенно наглядно видна в заочной форме обучения, когда выпускные тесты сдавались заочно, чтобы заработать проходной баллы приходится работать с группами, где участники являются знатоками разных предметов входящую какую-либо направление (похоже с играми КВН). Многие тестовые вопросы требуется переработки, есть вариантах ответов близкие по смыслу, отвлекающей внимание сдающего теста от правильного ответа и усиливающей на неуверенности нахождение правильного ответа. Кроме того, структуры теста разбросаны по различным предметам и многие из них абсолютно не нужна к специальности. Тестовые вопросы составлялось в разное время разными авторами и тестах прямо выделялись некомпетентностью составляющих вопросов и ответов к ним. Даже в свое время встречались вопросы “Сколько тонна картошки били собраны тружениками сельского хозяйство таком то году”, или “Кто является основателями теории вероятности в Узбекистане” и т.д. Поэтому считаем, что выпускные тесты в нынешней форме являются как бы издевательством над обучаемых. Многие из обучающихся в КПВ является, преподавателями высшей категории с приличными стажами и имеет различия в возрастах,

уровень восприятия темы, обучаемые тоже различные и поэтому к этим формам испытаний они относятся отрицательно. Следует убрать из теста все что не относится к профессиональной деятельности и их приравнять к зачету, а не к экзамену. К организации и структуры обучения надо взять формы обучения и прохождения курсы 35 летней давности, когда в стране существовал советской система обучения. Тогда не била никаких впускных и выпускных тестов, не было выпускной работы, а вместо них слушатели слушали и обзорные работы, и практические работы, занимались написанием статьи по специальности и в конце курса била как бы типа круглого стола где происходило вопросов и ответов дополняющие полученных знаний. Считаю необходимо изменить организации структуры обучения с пересмотром и учебных планов и содержания предметов соответствующий непосредственно к специальности обучаемых в курсах по повышение квалификации преподавателей Высших Учебных Заведений. По всей видимости надо разнообразить повышение квалификации в различных формах, которые позволяло бы преподавателю выбрать наиболее подходящую форму обучения. Для этого надо разработать краткосрочные и долгосрочные курсы проводящийся при вузах, институтах повышения квалификации и образовательных платформах, надо внедрить шире онлайн обучения в платформах предлагающие сертифицированные программы повышения квалификации. Надо активно внедрять вебинары и мастер-классы позволяющие оперативно осваивать новые технологии и методики. Увеличить стажировки как в других вузах, так и в ведущих научно образовательных учреждений, разработать новые правило и принимать соответствующие постановления где надо интервал курса по повышении квалификации преподавателей ВУЗа устанавливать не три года а пять год.

Использованная литература

1. Курбанов Ш.Э., Сейтхалилов Э.А. Национальная модель и программа по подготовке кадров достижение и результат независимости Узбекистана Ташкент- Маърифат Мададкор, 2001. 655 с.
2. Шарапов Ш.Ш., Нуритдинов Ш. Приоритетные задачи повышения квалификации и переподготовки преподавателей общественно гуманитарных и естественно научных дисциплин // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития. Т.1. СПб, Ташкент. 2014. с.129
3. Олий таълим муассасалари рахбар ва педагог кадрларнинг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. 27.08.2019 й. ПФ-5789 сон.
4. Олий таълим муассасалари рахбар ва педагог кадрларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш буйича кушимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг қарори. 23.09.2019 й. 797-сон.